

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги
Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Истеъдод” жамгармаси
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси
Ўзбекистон Республикаси Фан ва технологияларни ривожлантиришни
мувофиқлаштириш қўмитаси
Ўзбекистон “Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракати Марказий кенгаши
Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти

Ёш олимлар ва талабаларнинг

**“XXI АСР - ИНТЕЛЛЕКТУАЛ
АВЛОД АСРИ”**

шиори остидаги ҳудудий илмий-амалий анжуман

МАТЕРИАЛЛАРИ

Нукус, 2016 йил 10-11 июнь

ТЕХНИКА

1. **Алламбергенов А., Бердаков Д.** Актуальные проблемы изучения строительства жилья каракалпаков..... 361
2. **Балтаниязов А.С.**Бийдай егиў ушын қолайластырылған НРУ-0,5 машинасының жұмыс органының ислеў процессин теориялық жақтан изертлеў.. 363
3. **Беканов Қ.Қ., Тилеумуратова Г.М.** Табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш масалалари..... 367
4. **Камалов Б., Еримбетова.Р.**Өндирис шығынларынан пайдаланып қурылыс материалларын алыў..... 368
5. **Ermakova A., Berdimbetova A.**Toqimashiliq talshiqclarinan gezmeler aliw texnologiyasi haqqinda tu'sinikler 371
6. **Ерназаров У.К., Жақсымуратов Р.К, Ажиниязов Р.Б.** Проблемы энергосбережения в жилищном секторе..... 373
7. **Кадыров А.** Применение нейронных сетей в задаче машинного перевода текстов..... 376
8. **Калмуратов Б.К., Файзуллаев Д.Б.** Мобил алоқа воситалари учун мўлжалланган “Ўзбекистонниг буюк сиймолари” андронд дастури..... 379
9. **Madaminov R.O.** Delphi 7 dasturlash tili imkoniyatlaridan foydalanib elektron darslik yaratish masalalari 381
10. **Утемуратов Р.Б.** Операцион системаларда ядты басқарыў усыллары..... 385
11. **Reynazarov E.N., Turumbetov B.K.** Using the architecture pon in building the subscriber access network 388
12. **Qidirbaev D.T., Tursimuratov S.E.** G`awasha tamirlarin kesiwshi jumisshi organinin` parametrlerin aniqlaw..... 392
13. **Утемуратова Д.Т., Наурызбаев А, Қудайбергенова Қ.** Егин қатар арасына ислеў бериў сапасына лапа–бритваның тәсирин үйрениў 396
14. **Абубакиров А. Б.** Применение устройств компенсации реактивной мощности на подстанциях промышленных предприятий..... 399
15. **Alimova G.** Qoraqalpog`iston Respublikasi qurilish xom ashyosi resurslarining geografik joylashishi 401
16. **Бахиев А., Қаражанов Б.** Фермер хожалықларының егислик майданларын қайта бөлистириўди оптималластырыў модели..... 404
17. **Utaeva N.N.** Mehnat ta`limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi 406
18. **Рейпназаров Е.Н., Бабажанова Т.М.** Кең полосалы абонент кириў тармақларының сыпат көрсеткишлери 410
19. **Қудайбергенов Б., Данияров Б., Сададинов У.** Влияние зубовой бороны с активной рабочей секцией на качества обработки почвы..... 413
20. **Казбекова Э., Рысназаров А.** Мектепке шекем тәрбияланыўшылар ушын программалық раўажландырыўшы ойынлардан пайдаланыў..... 415
21. **Шарибаев М.Б., Бижанов А.К., Ажиниязов Р.** Кинетостатический расчёт кривошипно-ползунного механизма 417
22. **Генжемуратов А.С., Джуманазарова А.Т.** Суғоришда сувни тежовчи янги технологиялардан фойдаланиш. 420

Данный опыт по разработке нейросетевой модели перевода с английского на французский может стать промежуточным этапом в задаче разработки каракалпакско-английского и каракалпакско-русского переводчика на основе нейронной сети. На будущее мы планируем собрать русско-узбекский корпус для обучения нейронной сети, в качестве такого корпуса можно использовать базу данных законодательных актов Республики Узбекистан.

Список литературы:

- 1.С.Хайкин. Нейронные сети. Полный курс. Москва, СПб, Киев, 2006
- 2.<http://tensorflow.org/>

МОБИЛ АЛОҚА ВОСИТАЛАРИ УЧУН МЎЛЖАЛЛАНГАН “ЎЗБЕКИСТОННИГ БУЮК СИЙМОЛАРИ” АНДРОИД ДАСТУРИ

Б.К. Калмуратов, Д.Б. Файзуллаев
ТАТУ Нукус филиали

Қадим-қадимдан олиму уламолар, мутафаккиру донишмандларнинг жамиятдаги ўрни беқиёс бўлган. Элу юрт ўзининг шундай азиз ва етук фарзандлари билан ҳақли равишда фахрланган, кўнгли тоғдай кўтарилиб, ғуруру ифтихорга тўлган. Бу ҳаётий ҳақиқатдан келиб чиқиб айтадиган бўлсак, Аллоҳнинг назари тушган юртимиз – Ўзбекистон заминидан азал-азалдан ўзларининг илмий-маънавий, маърифий-фалсафий мерослари билан жумлаи жаҳонга танилган кўплаб буюк алломалар ва мутафаккирлар етишиб чиқиб, самарали фаолият кўрсатганлар. Уларнинг ақл-заковати, тафаккур дунёси ва юксак илмий салоҳиятининг маҳсули бўлган бебаҳо асарлари ва буюк кашфиётлар минг йиллар оша нафақат бизнинг диёримиз, балки жаҳон аҳлининг қудратли маънавий мулки сифатида ҳам ардоқланади. Бу умумбашарий мерос дунё тамаддуни ривожига қўшилган муносиб ҳисса бўлгани ҳозирги вақтда кенг жамоатчиликка яхши маълум. Таассуфлар бўлсинки, собиқ иттифоқ даврида буюк алломаларимизга нисбатан қилинган адолатсизликлар ва ноҳақликлар туфайли улар ўз мақомларига яраша кадр-қиммат кўрмаган, асарлари ҳам муносиб баҳосини топмаган эди. Бинобарин, халқимиз, кенг жамоатчилик у зотларнинг оламшумул аҳамиятга молик бой ва қимматли меросидан бебаҳра бўлиб келди.

Мустақиллигимизнинг дастлабки йиллариданоқ мухтарам Президентимиз Ислоҳ Каримовнинг доно сиёсати туфайли, айтиш мумкинки, бу буюк зотлар ўз юрти, ўз халқи бағрига қайтиб, илм-фан ривожига юксак мақомларига яраша муносиб ҳурмат-эътибор топди. Уларнинг ибратли ҳаёт йўллари ва бой илмий-маънавий меросларини ҳар томонлама чуқур ўрганиб, кенг халқ оmmasига етказиш давлатимиз сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айланди. Истиклол йилларида бу муҳим ва долзарб масалалар бўйича эътиборга молик кўплаб салмоқли ишлар амалга оширилди ва оширилмоқда.

Ҳозирги ахборот ва интернет технологиялари жадаллик билан ривожланаятган бир даврда буюк сиймоларимизни дунёга янада кенгирок танитишга имкониятлар эшиги кенг очилмоқда. Замонавий ахборот коммуникацион технологияларнинг ишлаб чиқариш ва халқ хўжалигининг барча соҳаларга кириб бориши мазкур соҳалар тараққиётини белгиловчи омил бўлиб хизмат қилинишини эътироф этиш ва фойдаланиш айни давр талаби бўлиб ҳисобланади. Айнан бу бизнинг ҳаётимизга шиддат билан кириб келаётган мобил алоқа воситалари, шу жумладан Андроид платформасидаги смартфонларни мисол қилиб кўрсатишимиз мумкин.

Мазкур ишланаётган “Ўзбекистоннинг буюк сиймолари” дастури Андроид платформаси бошқарувидаги мобил алоқа воситалари учун мўлжалланган миллий илова бўлиб, дастурда асосан халқимиз тарихида фан ва маданият соҳасида ўчмас из қолдирган инсонлар, илм-фаннинг машъаллари, дунёга машҳур адабиёт намоёндалари ва шунинг-дек спорт соҳасида юртимиз шухратини оламга ёйган инсонлар ҳақидаги маълумотларни ўз ичага олган. Ушбу мобил дастурда айнан уларнинг ҳаёти ва ижоди, фаолияти, бизга қолдирган маънавий бойликлари ҳақида маълумот берилади.

Тақдим этилаётган имкониятлари даражаси бўйича “Ўзбекистоннинг буюк сиймолари” дастури асосий икки қисмдан ташкил топиб, улар маълумотнома ва викторина қисмларидир. Маълумотлар ўзбек, қорақалпоқ ва рус тилларида берилиб, фойдаланувчи уларни ажратилган йўналишлар тартибида танлаши ёки дастурнинг юқори томонида жойлашган кидирув тизими орқали фойдаланиши мумкин. Ҳар бир йўналиш мавзулар бўйича ажратилган.

Дастурнинг викторина қисмида олган билимларни текшириш ва мустаҳкамлаш учун қизиқарли зехни ўтқирловчи викторина ўйини жойлашган.

Дастур афзаллиги қуйидагилардан иборат:

-Маълумотларнинг йўналишлар бўйича тақдим этилиши;

-Тезкор кидирув тизими;

-Онлайн режимга ўтилса янги маълумотлар базаси қўшилгани ва уни янгилаш ҳақида хабардор қилиши;

-Билимларни текшириш ва мустаҳкамлаш учун мўлжалланган викторина ўйинининг мавжудлиги.

Шунингдек дастурнинг менюлар қисмида Созламалар пункти мавжуд бўлиб, мазкур бўлим орқали фойдаланувчилар дастурни ўзига мослаштириб созлаб олиши мумкин.

Фойдаланувчилар ўзлари ўқиган маълумотлар тарихини кўриш имконига ҳам эга. Унинг ишлаш тамойили Java дастурлаш тилида қўйидагича келтирилган:

```
private void addToHistory(String name, String photo, String text){
    boolean b = false;

    for(Item i : history){
        if(i.getName().equals(name) && i.getPhoto().equals(photo)){
            b = true;

            if(!b){
```



```

if(history.size() >= history_count){
    history.remove(history_count-1);

    history.add(0,new Item(name,photo,text));

```

Бу қисмда аввало ўқилган маълумотлар дастурнинг тарих базасида борлиги текширилади. Агар у базада бор бўлса ў тарихга саҳифасига киритилмайди. Акс ҳолда у базага қўшилади.

Асосий мақсадимиз, бу мобил дастур орқали ёш-авлодга буюк юрт фарзандлари эканлигимизни янада тарғиб қилиш, буюк бобокалонларимизнинг ҳаёт йўли, ижоди ва дунё илм-фанига қўшган ҳиссалари ҳақида ёшларимизга ва дунё кенг жамиятига ахборот беришдан иборат.

Дастурнинг техник характеристикаси:

бу дастур Java дастурлаш тилининг Android Studio дастурлаш муҳитида ишланган бўлиб, маълумотлар базаси SQLite тили ёрдамида ишланган. Шунингдек дастур базаси мунтазам равишда янгиланиб борилади. Яъний фойдаланувчи онлайн режимга ўтса, дастур томонидан янги база ҳақида маълумот берилади.

Демак, турли илм-фан соҳаларининг ўлкамизда тараққий топиши минтақамизнинг бой маданий, маънавий, иқтисодий имкониятлар заҳирасига эга бўлгани ва аждодлар меросида маърифат зиёси нечоғлик салмоқли бўлгани ҳақида ушбу мобил Андроид дастур орқали ҳам тасаввур қилиш имконини беради.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Karimov I.A. «Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch» asari, Toshkent :Ma'naviyat, 2008
2. Sh.A.Nazirov, R.V.Qobulov «Ob'ektga mo'ljallangan dasturlash » Android operating system
3. <http://source.android.com/>
4. Официальная справка для Android разработчиков [Электронный ресурс]
5. <http://developer.android.com/index.html>

DELPHI 7 DASTURLASH TILI IMKONIYATLARIDAN FOYDALANIB ELEKTRON DARSLIK YARATISH MASALALARI

R.O` . Madaminov

Ajiniyoz nomidagi NDPI 2-bosqich magistranti

Fan va texnika jadal sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan bugungi kunda ta'lim tizimida o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari keng joriy qilinmoqda. Ta'lim muassasalarida eng so'ngi rusumdagi kompyuterlar bilan ta'minlanib, o'qitishning intellektual o'qitish tizimlaridan foydalanilmoqda. Ta'limning an'anaviy formalaridan voz kechib, o'qituvchi-darslik-talaba paradigmasi talaba-darslik- o'qituvchi paradigmasi bilan o'rin almashib bormoqda.

Axborot texnologiyalarini o'quv jarayoniga tadbiiq etishning muhim yo'nalishlaridan biri elektron darsliklar, elektron qo'llanma (ishlanma) va ko'rsatmalar yaratishdir. Elektron darsliklar va qo'llanmalar ma'ruza mazmunini boyitish, yangi materiallar bilan to'ldirish imkonini yaratadi.[2]

Ta'lim tizimida axborot texnologiyadan foydalanish uning yangi sohasi, ya'ni ta'limda elektron darsliklardan foydalanish shakli paydo bo'lishiga asos soldi.